

СИЙПАНТОШ ЁДГОРЛИГИДАГИ ҚОЯТОШ РАСМЛАРИ ТАҲЛИЛИ, ЁДГОРЛИКНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ ВА УНИ 3D ШАКЛГА АЙЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

¹Хушвақов Н.О., ²Ойназаров Х.Ғ., ³Мамадиев Б.Б., ⁴Олимов У.Н.

¹“Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонаси бош директори. Тарих фанлари доктори
²Ўзбекистон Миллий Археология маркази тадқиқотчиси. Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)

³Қашқадарё вилояти тарихи ва маданияти Давлат музейи директори.

⁴“Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонаси, катта илмий ходими.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606753>

Қоятош расмлари археологик ёдгорликлар сифатида инсоният тарихининг ёзма тарихгача бўлган даврини ўрганишда муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Қоятош расмларини ЮНЕСКО нинг Бутунжаҳон маданий мерос ёдгорликларини сақлаш дастури асосида инсониятнинг тарихий-маданий мероси сифатида рўйхатга олиш, ўрганиш, муҳофаза қилиш ва тарғиб этиш масалаларида катта эътибор берилмоқда. Дунёнинг илғор мамлакатларидаги нуфузли илмий муассасалар қоятош расмларини сақлаш, даврини аниқлаш, тасниф қилиш ҳамда жаҳон цивилизацияси ривожидида тутган ўрнини белгилашда замонавий тадқиқот услублари кенг қўллашмоқда. Қоятош расмларини ўрганиш орқали инсоният қадимги аждодларининг нафақат эстетик диди, балки диний дунёқараши, хўжалик машғулоти ва кундалик турмуш тарзи ҳақида ҳам маълум тасаввурга эга бўлиш мумкин.

Бугунгача Марказий Осиё минтақасида 1300 дан ортиқ қоятош суратлари ёдгорликлари аниқланган ва ҳисобга олинган. Улардан 250 га яқини Ўзбекистон ҳудудида жойлашган. Ўзбекистон ҳудудида энг қадимги қоятош расмлари Зараутсой ва Сийпантош қоятош расмларидир [Ойназаров: 1].

XXI-асрнинг бошларида Қашқадарё вилояти ҳудудини толмас тадқиқотчиларидан бири Р.Сулаймонов қадимги палеолит даврига оид ёдгорликларни топиб, чегарадош вилоятлардаги тош даври ёдгорликлари билан қиёсий солиштириш натижасида сўнгги палеолит даврига мансуб Ангиллоқ ва Камар каби ёдгорликларини тадқиқ қилган эди. Шу йилларда Сийпантош қоя тошларидаги чизилган қадимий расмларни ҳам илк бора юбиляр- Беруний номидаги Давлат мукофоти соҳиби, тарих фанлари доктори, профессор Р. Х. Сулаймонов томонидан илмий муомилага киритган [Р.Сулаймонов: 2].

Қадимги ибтидоий санъат ёдгорлиги Сийпантош қоятош расмлари Қашқадарё вилояти Чирокчи туманидаги тоғли Қуруксой қишлоғининг ўнг томонида жойлашган. Бу сой Қоратепа тоғдан бошланиб, шимолдан жанубга оқади. Айниқса, қиш, баҳор, ойларида бу сойга сув тошқинлари бўлиб туради.

Ушбу сойни шарқий тарафи кенг адирлик, яйлов ва лалми ерлар жойлашган. Қуруксойнинг ўнг ғарбий томони қишлоқнинг устидан қиялик бўйлаб зич жойлашган катта айвонли камар (грота) тошлар мавжуд. Кўринишидан нишаблик бўйлаб жойлашган камарлар массиви юз минг йиллар олдин зилзилалар пайтида тепадан пастга силжиган. Бу ҳудудда камар тошлар жуда кўп ва уларнинг жинси кумтош (Галька)дан иборат. Камар тошлари жинсий хусусиятидан келиб чиққан холда, ёмғир, сув ва шамол эрозияси

натижасида ковакли айвонлар таризда шаклга кирган. Мазкур камарлар шифтидаги “палатноларда қадимги рассомлар” моҳироналик билан расмлар чизишган.

Сийпантош қоятошларидаги расмларни Р. Сулаймонов эълон қилган йилларданок археолог мутахассислар орасида суратларни талқини масаласида қизгин тортишувлар бошланди. Мунозаларга М.Хужаназаров [Хужаназаров 3], А. Рогозинский [Рогозинский: 4] Н.О.Хушвақов [Хушвақов: 5], Е.А.Гордеева [Гордеева: 6] ва Б.Мамадиевларни илмий мақолаларини келтириш мумкин [Мамадиев: 7]. Н.Хушвақов томонидан Сийпантош ёдгорлиги атрофидан топилган тош қуроллар ва сўнгги палеолит даври ёдгорликлари билан қиёсий таҳлил этиб, даврини аниқлашган ҳаракат қилган.

Ноёб ёдгорлик Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг «Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 19 декабрдаги ПҚ-4068-сон [қарори](#) ижроси юзасидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 майдаги 443-сонли қарори билан “Шаҳрисабз” давлат музей-қўриқхонаси таркибига киритилган.

Сийпантош қоятош расмлари орасидаги 6 та камар 2001 йилда Р.Сулейманов томонидан аниқланган.

2021-2022 йилда Х.Ойназаров томонидан Сийпантош қоятош суратларини ўрганиш ва унинг атрофида қидирув ишларини амалга ошириш тадқиқотлари олиб борилди.

Мазкур тадқиқотлар натижасида, Сийпантош ёдгорлиги атрофидан олдин аниқланмаган еттинчи ва саккизинчи камарлар шифтида оҳра билан чизилган расмлар топилди. Умуман олганда, Сийпантош қоятош расмларида жами 8 та камарларнинг шифтига оҳра билан чизилган расмлармавжуд. Шунингдек, Сийпантошнинг ғарб тарафида 100-500 м. баландликда тошга уриб-чўкичлаб ишланган, янги петроглифлари аниқланган.

Мақола муаллифлардан Х. Ойназаров Сийпантошни батафсилд тадиқ қилиди ва петроглифларни бир-биридан шартли равишда ажратиб **СП (Сийпантош петроглифлари)** деб рақамлаб чиқди. Бу қоятош расмлари 10 та камарлар шифти юзасига тасвирланган. Расмларда одамлар, ов саҳнаси, ўқ-ёйлар ва турли хил геометрик белгилар акс этган. Эндиликда Сийпантош ягона ноёб ёдгорлик эмас, балки йирик мажмуа-“қоятошлардаги расмлар галерияси” экани аниқланди [Ойназаров: 8].

Қоятош расмлари сюжети ва композицияси. Айрим камарларга кириш қисми жуда тор, эгилган ёки ётган ҳолатда кириш мумкин. Сийпантош қоятош расмлари орасида қўл панжа излари 1-камар, 2- камар, 3- камар ва 7- камарларнинг шифтида учрайди. Жами 66 та қўл панжалари аниқланган. Шундан, битта қўл тирсаги билан қолганларида эса қўл панжалари ифодаланган. Иккитаси ёш болалар қўл панжалари ва 4 та чала, тугалланмаган қўл панжалари мавжуд. Фақат 7 - камарда жуфт қўл панжалари акс этган, уларнинг умумий сони 36 тани ташкил қилади. (1, 2- расмлар)

Сийпантошнинг асосий расмлар галериясининг ўнг томонидаги қоятошдаги панжа изларини чапдан ўнг томонга қараб санаб чиқилганида 17 та панжа излари сақланганини аниқланган. Чап панжаси 15 та, 2 таси ўнг панжалиги кўриниб турибди. Барча панжаларда 4 та бармоқ излари ифодаланган.

Ўлчовлари қуйидагича:

1. 1, 4, 5, 11 панжалар энг узун бармоқларга эга, узунлиги 19 см. ни ташкил этади. Уларни кафт эни 4,5-6 см. атрофида.

2. 2,6, 9, 10 панжа изларини узунлиги 18 см. кафт эни 6-8 см.
3. 7, 8 панжа изларини узунлиги 17.5 дан 17 см. гача. Кафт эни эса 5 см.
4. 12, 13 панжа излари 16 см.кафт эни 4,5-6 см. гача.
5. 15, 16 панжа излари 15. см. эни 4, 5-5, 5 см.гача.
6. 3, 14 панжа излари 14 см.эни 4,5 см. дан 6 см.гача.

Улчовлардан кўриниб турибдики, панжа излари 6 та индивидуалга тегишли. Панжа излари 2 хил-тўқ, оч жигаранг охрада акс этган.

Кўл тасвири юқори палеолит даврига оид жаҳон санъатидаги энг қадимги мавзуларидан биридир. Кўл тасвирлари бутун дунёда қоятош санъатида учрайди [Anati, Bahn: 9]. Илк бор Альтамирда (1902), Гаргас (1906), Кастилло (1907) ва Франциядаги Вон де Гоме, Комбарелл ва бошқа ғорлардан топилган [Столяр: 10]. Бугунги кунда келиб, Алтамир, Сантиане, Ла Пасьега ва Фуэнте-дель-Салин ғорларини бўёқ билан чизилган, кўл панжаларини радикарбон таҳлили қилинганда, (энг қадимги санаси мил.авв 18 200±70) ёшини берган [Е.Г.Дэвлет, Е.С.Острирова (Леванова), А.Фахри: 11]. Индонезиянинг Сулавеси оролларида Леан Тимпу-сенг ғорида Марош қоятош ёдгорлигида бўёқ билан чизилган кўллар тасвирларни уран-торий усули билан таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига кўра, унинг ёши милоддан аввалги 39900 йилликларга оид [M.Aubert, A.Brumm, M.Ramli, T.Sutikna, E.W.Saptomo, B.Nakim, M.J.Morwood, G.D.van den Bergh, L.Kinsley, A.Dosseto: 12]. Бу дунёдаги энг қадимги кўллар тасвиридир.

Юқоридаги топилган ғорлардаги кўл панжаларнинг чизиш техникасини қадимги рассом охра бўёқ билан бўялган, бўёқни тўғридан-тўғри оғиздан ёки найча орқали пуфлаш техникаси орқали чизган. Мазкур чизиш техникасини билан чизилган кўл панжалари палеолит даврида кўпроқ фойдаланилган. Сийпантошдаги қадимги рассом кўл панжаларини чизишда бундай усул учрамайди. Бу ерда оддий усулда, кўл кафтини бўёш ва кўлни тош юзасига босиш орқали кафт ва бармоқ излари қолдириш кўлланилган. Бу услубда кўл тасвирларини чизишда бармоқлар узунлигида бўшлиқлар қолади, қадимги рассом бўшлиқларни тўлдириш, расми давомийлигин таъминлаш мақсадида бўшлиқларни охра билан бўяб тўлдирган ҳам бўлиши мумкин.

Тадқиқотлар натижасида, жами 8 камарда охра билан чизилган расмлар аниқланди. Ушбу қоятош расмлари орасида ҳайвонлардан фақат иккита ёввойи буқа расмлари тасвирланган. Шунингдек, овчи эркаклар ва аёллар тасвирлари, турли хил геометрик ва космогоник белгилар ҳам акс этган. Сийпантош қоятош расмлари орасида геометрик белгилар кўпчиликни ташкил қилади.

Қоятош расмлари ишланиш техникаси. Қоятош расмларининг чизиш услуби ва ишлаш техникаси мазмун моҳияти орқали уларнинг ёшини ва хронологиясини тўғри илмий таҳлил этиш, хулосаларга келиш имкониятини беради. Қадимда рассомлар охра билан чизилган расмларда табиий бўёқдан фойдаланган, бўяш техникаси эса бир қанча. Масалан, бармоқлар ёрдамида, чўтка, поя, таёк, қамиш парчаси, қушлар патидан ва бошқа предметлар орқали ижод қилинган.

Сийпантошда асосан охра билан чизилган расмлар мавжуд. Табиий бўёқ билан чизилган расмларни чизиш услуби ва ишлаш техникаси мураккабдир. Сабаби, бу табиий бўёқни таркиби ва уни қандай тайёрланишига ҳам боғлиқ бўлади. Охра сўзи юнонча “охрос ” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “сарғиш”, сариқ- ранг тўқ-оч жигаранг ва қора ранг деган маъноларни англатади. Асосан тупроқ таркибида бўлиб, темир оксиди ташкил топган табиий пигментдир [https://ru.: 13]. Табиатдаги пигмент тупроқга нисбатан кўп

миқдорда темир мавжуд бўлган жойда кузатилади. Шунингдек, сел ва тошқинлардан тўпланган тупроқ қатламларида ҳам учрайди. Темир оксидланади ва ўзига хос занг рангини беради. Бундай жойларни Сийпантош ёдгорлигининг 3,5-4 км. шимолий тарафидаги тупроқ қатламларида учрайди. Тупроқ таркибидаги элементларга қараб, охрани ранги сариқ, қизил ва жигар ранг ёки бинафша ҳамда кўк рангга эга бўлиши мумкин. Тупроқда темир оксиди билан бирга марганец оксиди қанчалик кўп бўлса, жигарранг охрани хосил бўлади [<https://mpmart.ru/news/okhra>: 14]. Минерал қора пигмент рангини хосил қилиш учун марганец диоксидига органик келиб чиқадиган кўмирни аралаштирилганда қора ранг вужудга келади.

Соҳа мутахассисларнинг фикрига кўра, Ибтидоий одамлар охрани муқаддас деб билишган. Сабаби, ов жараёнида ҳайвони ҳид билиш аъзоси ниҳоятда сезувчан бўлиб, уларни чўчитмаслик мақсадида баданларига охралар билан бўяб овга чиқишган. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, қадимги рассом охрани тайёрлашда асосан сув ва тупроққа турли хил ўсимликлар, ҳайвонларнинг ёғидан аралаштириб, шунингдек, кул ҳамда кўмрдан ҳам фойдаланган.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, қўл панжаларнинг чизиш техникаси икки хил-биринчи бўёқни тўғридан-тўғри оғиздан ёки найча орқали пуфлаш. Бу техника кўпроқ палеолит даврида қўлланилган. Иккинчи усул қўл кафтини бўёққа ботириш ва кейин қўлни тош юзасига босиш орқали (отпечатка) кафт ва бармоқ изларини қолдириш.

Соҳа мутахассисларнинг фикрига кўра, иккинчи усул техникаси кўпроқ мезолит ва неолит энеолит даврларида кўпроқ учрайди. Сийпантош қоятош расмлари орасида пуфлаш техникаси асосида чизилган қўл панжа излари тасвири учрамайди. Фақат иккинчи усул қўллар кафтини бўёққа ботириш ва кейин қўлни тош юзасига босиш орқали (отпечатка) техникаси орқали қўл панжа излари чизилган.

Сийпантошдаги расмларнинг марказида бир қанча овчилар ҳайвонларни аввалдан қазилган Ўрага қувлаб бораётгани акс этган. Турлар сони учта бўлса керак, негаки, олдинда югириб бораётган йирик Тур аниқ билинади. Орада қоятошни юзаси кўпорилиб тушган ва бушлиқ мавжуд, бушлиқдан сунг яна бир кичик ўлчамдаги ҳайвон (турнинг боласи-?) катта ҳайвонни ордидан югириб кетмоқда. Пастда ва Ўра олдида эса қўлида камон ушлаган овчилар тимсоли акс этган. Уларни қўлида камон мавжуд. Йирик турни олдида думолоқ шаклда Ўра чизилган. Ўрани усти шох-шаббалар билан беркитилгани нўқталар билан ифодаланган. Балки, рассом ўра устига нўқталарни найза учлари сифатида ҳам ифодалаган бўлиши мумкин.

Турнинг атрофидаги қадимий овчилар аввалдан режалаштирилган йўналиш асосида Ўрага қараб қўвлаётгани аниқ билинади. Йирик Турни биқинида санчилган найза сал-пал билинади, аммо аниқ кўриш учун йирик планда туширувчи профессионал фотоаппарат зарур бўлади. Икки қатор чизиқлар эса панжара бўлиб, улар ҳайвонларни Ўрага йўналтиришга мўлжалланган. Шуниси қизиқарлики мазкур композицияда учинчи қатор панжара ҳам мавжуд бўлиб унинг орасида ҳеч қандай тузоқ ёки овчи ифодаланмаган. Лекин панжарани ифодаловчи таёқчаларнинг айрим жойларида бир бирини такрорловчи орнаментлар берилган бўлиб мазкур орнаментлар аниқ бир ифодага эга. Масалан худуднинг географик жойлашуви дарёга яқинлигини хисобга олиб мазкур орнаментларнинг айримларини сувли хавзани ифодалаши мумкин дея оламиз. Айниқса бир қарашда қандайдир хашоратни эслатувчи орнамент баъзи жойларда қисқа, баъзи жойларда эса анча узун ва зигзаг шаклда ифодаланган. Агар мазкур қарашни

ривожлантирсак, биз панжара деб таъкидлаётган 28, 17, 21 донали уч қатор таёқчалар худуднинг географик картасини ҳам ифодалаш мумкин. Яна бунга қушимча мисол сифатида атрофида 4 таёқчани ўзида бирлаштирган доира шакли (бу қуёш тасвири булиши мумкин) композиция марказидан анча узоқда тасвирланган. Таёқчалар дарадаги баландлик сифатида берилган деб ҳисобласак доира шакли(қуёш)нинг узоқроқда жойлаштирилиши қуёш ботиб, кун қоронғу тусга киришини ифодалаган дейиш мумкин. Кун ботган вақтда ов қилиш хайвонларни осонлик билан Ўрага олиб келиш учун шароит яратади ва ов жараёнини осонлаштиради. Тўқ охра рангда берилган қўл изларига келсак, диний қарашларни ифодаловчи символ сифатида қараш мумкин. Яни ови ижобий яқунланиши учун мадад сураётган овчилар кафтни босиш орқали анимистик мулоқот қилиш дея тарифлаш мумкин.

Сийпантош қоятош расмларидаги инсон қўли тасвирлари асосан аёлларнинг қўл панжаси экани аниқланди. Қўл ва панжаларни қоятошларга чизиш мавзуси палеолит давридан бошланган, тарихий даврларда ҳам мавжуд ва кўплаб талқинларга эга. Қўллар билан боғлиқ бўлган тасвирларни энг қадимийси Франциянинг Коска ғоридан топилган Тахминан 27000 йил олдин чизилган ушбу суратда ҳам қўл изи тасвирланган, Морриснинг фикрига кўра, бу тасвирлар имо-ишора бўлиши мумкин.

Мутахассислар орасида қадимий қоятош тасвирлари ёки чукичлар ишланган расмларда бармоқлар сони камлиги ёки тўртта эканлиги ҳам кўплаб талқинларга эга. Бунда тадқиқотчилар кўпроқ этнографик маълумотларга асосланилади. Масалан, йўқолган фаланжлар ёки бармоқларни кесиб ташлаш маросими тўғрисида кўплаб тарихий ва этнографик далиллар мавжуд. Бармоғни ёки қўлингизни бундай кесиб ташлаш, қуйдириш -антик даврида яшаган Мутсий Ссевола ёки руҳоний Аввакум ҳикояларидаги қахрамонлар ҳаётида учраган воқеалар мисолида келтирилади. Қасддан бармоқларни кесиш ташлаш қадимий урф-одатлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Африка ва Яқин Шарқ мамалакатларининг тадқиқотчилари фикрига кўра, айрим қабилаларда яқин қариндоши вафот этган тақдирда, фаланг, бўғин ёки бутун бармоқни кесиб ташланган.

Қадимги даврларга оид одам суяқларин ўрганган палеоантропологлар эса фаланг йўқлигини қон томир касалликлари, гангрена, музлаш ва бошқа касалликлар билан боғлашади. Баъзан касал ёки ўлаётган қариндошнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун фаланкс ёки бармоқни олиб ташлашган.

Мақола муаллифлариинг фикрича, Сийпантош “рассомлари” чизган панжаларда фалангни тушмагани бармоқларини эгиш услубида қилинган, бўлиши мумкин. Эҳтимол, улар рамзий маънога эга бўлиб, яхлит панжалар ўрнига тўртта бармоқ мантикий қондаси асосида бажарилган. Ибтидоий халқлар рангларни ҳаётидаги энг қадрли ва муҳим бўлган унсурлар билан белгилаган. Булар қон, сут, олов, тупроқ, уларга мос келадиган ранглар эса қизил, оқ ва қора бўлган. Мазкур учлик узоқ вақт ўз моҳиятини йўқотмаган.

Ўзбекистонда табиий бўёқ билан чизилган қоятош расмларини ёшини аниқлашда радиокарбон таҳлил ишлари амалга оширилмаган. Радиокарбон таҳлиллар ёдгорлик хронологиясида аниқ тўхтамга олиб келади.

Ўзбекистон республикасида устивор тармоқ бўлиб бораётган Халқаро ва маҳаллий туризмни оқилона ташкил этишда Сийпантош қоятошларида чизилган оргинал расмларини абадий сақлаб қолишда илмий стратегия зарур. Бугунги кунларда Сийпантошда ташкил этилаётган маҳаллий сайёҳлар ёдгорликни абадий сақлаб қолиш муаммосини келтириб чиқармоқда. Ушбу ноёб мажмуаларни музейлаштириш ва илғор

мамлакатлар тажрибасидан фойдаланган ҳолда муҳофазалашни амалга ошириш бўйича кенг кўламли ишларни амалга ошириш кун тартибидаги долзарб муаммога айланмоқда.

Жаҳоннинг илғор давлатларида археология ва музейшунослик йўналишидаги тадқиқотларни самарали амалий аҳамияти кўрсатишда ёдгорликлардаги расмларни 3D форматда ўтказиш етакчи услуб ҳисобланади. Масалан, Франциянинг [Дордонь](#) департаменти Монтиньяк туманида жойлашган Ласко ёдгорлигидан археолог [Андре Глори](#) 1900 дан зиёд расмлар топган. У [солютрей маданиятига мансуб](#), хронологик жихатдан тахминан 15-18 минг йилликларга оид. Ласко тажрибаси Ўзбекистондаги қоятош расмларини сақлаш, ўрганиш ва тарғиб этишда ғоят мос келади. Асосий объект Ласко-1 фақат мутахассислар учун очик бўлиб, оригинал расмларни абадий сақлаш муҳити яратилган. Унинг биқинида янги Ласко-2 ғор музейи ташкил этилиб, музей сайёҳатчилар учун доим очик ва унда Ласко-1 нинг нусхаси деярли бир хил тарзда яратилган. Кейинги йилларда Ласко-3, яъни кўчма ғор музей яратилди ва Ласко-1 ғорини макети яратилиб, макетни оғирлиги 60 тоннани ташкил этади ва ҳозирда АҚШ штатларида кўчма кўргазма сифатида фаолият юритмоқда. Ласко-1нинг сўнгги палеолит даврига мансуб расмлари 3D форматда дастурланиб, қадимда санъатнинг пайдо бўлиши, расмлар фаолияти, чизилган расмларнинг мақсад моҳияти ва қадимий хужалик маданияти экранларда намойиш этилмоқда.

Афсуски, мамлакатимиздаги музей экспозицияларида қоятош расмларини илмий асосланган 3D форматда намойиш этиш ишлари амалга оширилмаган.

Масалани долзарблигини ҳисобга олиб Сийпантошдаги 840 дан зиёд расмларни жонли тарзда намойиш этиш ва қадимги қабилаларни хужалик маданиятини жонли тарзда тиклаш борасида “Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонаси Франциянинг “Археология Солсбери” ва “Dualest” фирмаларининг тажрибали компютер дастурчилари билан халқаро ҳамкорликда йирик лойиха тайёрлаган эди.

2024 йилдан бошлаб Қашқадарё вилоятининг Чироқчи туманига қарашли Қуруксой қишлоғи атрофида жойлашган Сийпантош мажмуасидаги 840 дан зиёд тасвирларни 3D форматга ўтказиш учун амалий ишлар бошланди. 3D форматдаги қоятош суратларини 3D форматига қисқача таърифи қуйидагича; баландлиги, чуқурлиги (узунлиги) мавжуд булган шаклнинг 3 ўлчамли тасвирининг виртуал кўринишидир. Бугунги кунда рақамли тарихни шакллантиришда мазкур усул кенг миқёсда қўлланилиб келинмоқда. Қадимги давр тасвирий санъатини тиклаш борасида нафақат маълум бир суратни, балки бутун бошли қояни тасвирий шакллари билан бирга 3D ўлчамга ўтказиш имкониятлари аллақачон шаклланган. Бунда ҳозирда илғор ҳисобланувчи дастур сифатида Autodesk 3Ds, Autodesk Maya, Max Zbrush, Blender, Cinema 4D, Adobe Substance 3D Painter, Marmoset Toolbag, Houdini каби услублар мутахассислар томонидан қўлланиб келинмоқда.

Сийпантош қоятош расмларидаги инсон қўли тасвирлари асосан аёлларнинг қўл панжалари эканлиги аниқланди. Ушбу қўл панжа излари тасвирлари ҳаётнинг давомийлиги билан боғлиқ талқинини кенгайтириб уни ўхшатиш мумкин. Бармоқлар шохларида бўлгани каби қўл панжа излари узлуксиз қариндошларининг рамзий белгиларини ифодалайди.

Ўзбекистонда табиий бўёқ билан чизилган қоятош расмларини ёшини аниқлаш учун, радиокарбон таҳлил ишлари шу кунгача амалга оширилмаган. Сабаби, радиокарбон таҳлили чет давлатларда катта лабораторияларда кўриб чиқилади. Агар бу радиокарбон

таҳлиллари қилинса, бу ёдгорликларни ёши ва хронологияси бўйича аниқ бир тўхтамга келинарди. Келажакда биз бу ишларни амалга оширишга ҳаракат қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ойназаров Х.Г. Петроглифы Анжироты / Жамият ва инновациялар / Общество и инновации–Society and innovations Special Issue– 2023- №6. –С. 246–254.
2. Сулаймонов Р.Х. Кешнинг ибтидоий расмлари. Шаҳрисабз минг йиллар мероси. “Шарқ. 2002
3. Khusjanazarov. M. Rock Art Sites in Uzbekistan Rock Art in Central Asia A Thematic Study page 3, ©ICOMOS, November 2011.
4. Рогозинский А.Е. О современных задачах археология наскального искусства Казахстана и Средней Азии. Археология, этнография и антропология Евразии 4(36) 2008.
5. Хушвақов Н.О. “Қадимги Кеш тарихи ва маданияти”. Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг автореферати.–Т. 2023 й.
6. Гордеева Е.А. Ранние этапы духовной жизни Средней Азии // диссертации доктора философии (PhD) по историческим наукам автореферат–Ташкент 2021.–С. 22-23
7. Мамадиев Б. Тош давридан дараклар ёхуд Хўжа овул минг барака ёдгорлиги битиклари. Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришда тарихий музейларнинг ўрни. Халқаро илмий-амалий конференция материаллар тўплами.–Шаҳрисабз 2021.
8. Ойназаров Х.Г. Жанубий Ўзбекистон қоятош расмлари техника-типология ва қиёсий таҳлили. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг автореферати.–Т. 2024.
9. Anati E. Word Rock Art: The Primordial Language. Vol. 12 Third English Edition. Del Centro, Valcamonica. Bahn P. G. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art: Cambridge University Press. Cambridge 1998.
10. Столяр А.Д. О “Гипотезе руке” как традиционном объяснении происхождения палеолитического искусства Первобытное искусство Новосибирск 1976.с.8-9
11. Дэвлет Е.Г. Острирова (Леванова) Е. С, Фахри А. И. Изображения рук в наскальном искусстве Америки Изобразительные и технологические традиции ранних форм искусства М.; Кемерово, 2017. Труды САИПИ. Вып. XI. –С.10-16
12. Aubert M., Brumm A., Ramli M., Sutikna T., Saptomo E.W., Hakim B., Morwood M. J., van den Bergh G. D., Kinsley L., Dosseto A. Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia // Nature. 2014. 514 (7521). P. 222–226.
13. <http://academy.uz/ru/news>.
14. <https://mpmart.ru/news/okhra>

Илова

1-2 расм

1 илова. 3D улчамдаги буқанинг тасвири.

2 илова. Тоғ эчкиси тасвирланган қоятошнинг 3D форматдаги кўриниши